

REVISÃO INTEGRATIVA – A IMPORTÂNCIA DA ESPOROTRICOSE: UMA DOENÇA NEGLIGENCIADA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 16/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11810944

Amanda Valéria Correia Vale¹; Amanda Karoline Vieira de Alencar¹; Glenda dos Santos Correa¹; Aline Dias Leite¹; Natália Silva Almeida¹; Prof. Me. Ademilton Costa Alves²

RESUMO

INTRODUÇÃO: A esporotricose é uma micose subcutânea subaguda causada por um fungo chamado *Sporothrix schenckii*. Ele é um microrganismo patogênico complexo que está presente no ecossistema, em associação com restos vegetais e em regiões de clima temperado e tropical úmido. É um ser saprófita ambiental e cosmopolita que existe na forma micelial em temperaturas ambientes de 25-30°C e, como levedura, se desenvolve em temperatura corpórea de 37 graus. Tem como principal agente transmissor o gato, causando surtos zoonóticos em alguns estados e se tornando uma importante doença tropical negligenciada.

OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo relatar a importância da esporotricose e alertar sobre a negligência dada a essa micose.

MÉTODOS: Trata-se de uma revisão da literatura, do tipo revisão integrativa. O levantamento dos artigos científicos foi realizado na base de dados Scielo, PubMed, Lilacs e Google Acadêmico, utilizando, para à busca, os seguintes descritores e suas combinações na língua inglesa e portuguesa, respectivamente, “sporothricosis; human sporotrichosis; and “sporotrichosis in feline”; esporotricose; esporotricose humana; esporotricose em felino. A coleta de dados foi elaborada por meio de consulta a periódicos e posterior leitura minuciosa dos títulos, resumos e trabalhos completos, sendo realizada no período de 10 de janeiro a 04 de junho de 2024, dentro da faixa temporal de 2019 a 2024.

RESULTADOS: Com este estudo foi possível observar 768 artigos das quatro bases de dados utilizadas (Scielo, PubMed, Lilacs e Google Acadêmico), dos quais 63 foram incluídos de acordo com critérios de inclusão, e após leitura de títulos e resumos, apenas 39 foram selecionados para avaliação de elegibilidade, desses foram excluídos 24 e incluídos apenas 10 artigos como objeto de estudo nesta pesquisa (Scielo: 01; PubMed: 03; Lilacs: 01 e Google Acadêmico: 05).

CONCLUSÃO: Portanto, a esporotricose, é considerada um problema de saúde pública no Brasil, principalmente, pela ausência de programas e ações específicas de controle, a nível nacional, dessa doença negligenciada.

Palavras-chave: *Sporotrix* spp. Micose. Anfixinose.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Sporotrichosis is a subacute subcutaneous mycosis caused by a fungus called *Sporothrix schenckii*. It is a complex pathogenic microorganism that is present in the ecosystem, in association with plant remains and in regions with a temperate and humid tropical climate. It is an environmental and cosmopolitan saprophyte that exists in mycelial form at ambient temperatures of 25-30°C and, like yeast, develops at a body temperature of 37 degrees. Its main transmitting agent is the cat,

causing zoonotic outbreaks in some states and becoming an important neglected tropical disease.

PURPOSE: This work aims to report the importance of sporotrichosis and warn about the neglect given to this mycosis.

METHODS: This is a literature review, an integrative review. The survey of scientific articles was carried out in the Scielo, PubMed, Lilacs and Google Scholar databases, using the following descriptors and their combinations in English and Portuguese, respectively, “sporothricosis; human sporotrichosis; and “sporotrichosis in feline”; sporotrichosis; human sporotrichosis; feline sporotrichosis. Data collection was carried out through consultation of periodicals and subsequent thorough reading of titles, abstracts and complete works, being carried out from January 10th to June 4th, 2024, within the time range from 2019 to 2024.

RESULTS: With this study, it was possible to observe 768 articles from the four databases used (Scielo, PubMed, Lilacs and Google Scholar), of which 63 were included according to the inclusion criteria, and after reading titles and abstracts, only 39 were selected for eligibility assessment, of which 24 were excluded and only 10 articles were included as objects of study in this research (Scielo: 01; PubMed: 03; Lilacs: 01 and Google Scholar: 05).

CONCLUSION: Therefore, sporotrichosis is considered a public health problem in Brazil, mainly due to the lack of specific programs and actions to control this neglected disease at a national level.

KEYWORDS: *Sporotrix spp.* Ringworm. Amphixinosis.

1 INTRODUÇÃO

A esporotricose é uma micose de origem fúngica subaguda causada por um fungo do gênero *Sporothrix ssp.* Ele é um microrganismo patogênico complexo que está presente no ecossistema, em combinação com sobras

vegetais e em regiões de clima temperado e tropical úmido (Nunes e Escosteguy, 2005). É um ser saprófita ambiental e cosmopolita que existe na forma micelial em temperaturas ambientes de 25-30°C e, como levedura, se desenvolve em temperatura corpórea de 37°C (Camargo, Ferreira e Vasconcellos *et al.*, 2010).

As espécies apresentam aspectos como o zoomorfismo, e estão abundantemente dispersas sobre a biossistema ocupando a vegetação, árvores, animais, e outros indivíduos contaminados, propiciando a sua contaminação. Independentemente de viverem de maneira saprófita, podem se transformar em patogênicos para diversos gêneros de espécie, existindo relatos em cavalos, bois, vacas, porcos, ratos, primatas, répteis, cães, gatos e humanos (Hogan e Hospenthal, 2010).

Nos Estados Unidos em 1898 por Benjamin Schenck, foi registrado o primeiro caso de esporotricose, e a partir de então foram identificados casos isolados e contágios em vários países (Barros *et al.*, 2010). No principal surto desse país, envolvendo 84 pacientes, 20% foram hospitalizados. A letalidade hospitalar foi de 3% e a incidência de hospitalizações de 0,35 por milhão de habitantes/ano, no período 2000 a 2013. Vários surtos também foram descritos em todo o mundo, observando-se amplo espectro clínico, sendo o maior deles registrado na África do Sul, com acometimento de mais de 3 mil trabalhadores de minas de ouro e 5 com formas graves (Lopes, Schubach e Costa, 2006).

Lutz e Splendore em 1907 apontaram os primeiros fatos de esporotricose acometendo humanos e roedores. Em 1998 ocorreu uma hiperendemia de esporotricose no Rio de Janeiro, de transmissão zoonótica pelo gato, associada a *Sporothrix brasiliensis*, espécie mais virulenta do gênero, o que denotou um avanço dessa hiperendemia, principalmente, em indivíduos vulneráveis, o que incrementou os registros de morbimortalidade por essa patologia oportunista (Barros *et al.*, 2010).

A “Doença do Jardineiro” é de notificação compulsória no estado do Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba e municípios de Guarulhos (São Paulo), Camaçari (Bahia) e Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais). No nordeste brasileiro, apesar da escassez de investigações, há relatos pontuais e separados da doença nos estados do RN, PA, AL e PB (Silva *et al.*, 2018).

E ainda com relatos e séries de casos concentrados nas regiões Sul e Sudeste do país, embora não se conheça o impacto da morbimortalidade, a nível nacional, dessa doença fúngica e sua distribuição conforme os registros de hospitalizações e possíveis óbitos, fundamentados em dados do Sistema Único de Saúde – SUS (Falcão *et al.*, 2019).

Atualmente, os gatos exibem um papel importantíssimo como transmissores dessa micose em seres humanos, o que acarreta um sério problema para a saúde pública do Brasil. Foram comprovados em 2009, por volta de 2.200 casos clínicos em humanos, em sua maior parte obtidos por arranhões ou mordidas desses felinos contagiados (Schechtman *et al.*, 2022). Nos últimos anos, verificou-se um avanço na quantidade de animais e humanos contaminados, o que vem transformando o perfil da enfermidade, no passado, prevalentemente rural, para de ocorrência urbana, tornando-se endêmica, como foi o caso do Rio de Janeiro (Félix *et al.*, 2022).

A contaminação se dar pelo contato com a terra a partir do abito que os gatos de escavar e encobrir as suas necessidades fisiológicas com terra, por toque com vegetais secos ou em decomposição, em localidades de afiação ungueal de felinos errantes ou por mordida ou arranhão pelo animal infectado. circunstancialmente, existem relatos de transmissão por vias alternativas como a aérea ou digestiva, levando à doença sistêmica (Pássaro, 2022).

A esporotricose manifesta-se de tres maneiras: forma cutânea localizada; cutânea linfática; e cutânea disseminada. Em casos mais severos notam-

se exibições sistêmicas da doença, com o envolvimento de diversos órgãos como pulmões, linfonodos, fígado, baço e rim (Freitas *et al.*, 2012).

Realiza-se o diagnóstico através de exames presuntivos associados aos complementares como a citologia, exame de cultura micológica, histopatologia, provas sorológicas, testes intradérmicos, inoculação em animais e na reação em cadeia da polimerase (PCR), (Larsson, 2011). No entanto, o exame de cultura, é o método definitivo para o diagnóstico da esporotricose (Thrall e Meuten, 2004). Esses métodos são mais usados em pesquisas científicas por exigirem centros de diagnósticos mais estruturados (Chethan, Kumar *et al.*, 2013).

O padrão-ouro para o diagnóstico é o isolamento do fungo por meio de cultura seguida da identificação do *Sporothrix* spp por parâmetros morfológicos. A obtenção de material para cultura pode ocorrer por meio de colheita da secreção com swab estéril ou aspiração, ou ainda por meio de biópsia tecidual. O cultivo e isolamento do fungo exigem uma estrutura laboratorial de biossegurança nível 2 e o crescimento do fungo é lento, com tempo médio de 30 dias para o diagnóstico (Fichman *et al.*, 2021).

Os exames citológicos e histopatológicos são muito úteis como ferramentas de diagnóstico preliminar. A histopatologia requer biópsia, enquanto a citologia requer imprint das lesões ulceradas, ou mesmo, aspiração por agulha fina dos nódulos. Ambas as técnicas apresentam baixo custo e rapidez no resultado, permitindo a instauração mais precoce do tratamento. Contudo, para estes dois métodos, um resultado negativo não descarta a doença. A imunohistoquímica (IHQ) e a reação em cadeia da polimerase (PCR) são outras opções para o diagnóstico. Testes imunoenzimáticos (ELISA indireto para proteína de 60kDa) foram disponibilizados recentemente para o diagnóstico preliminar da esporotricose felina (Silva, Machado e Junior, 2023).

A prevenção e o controle da esporotricose devem ser conduzidas em um contexto de Saúde Única. Deve ser realizada uma abordagem educativa à população, com prudência para não estimular o abandono e o extermínio de gatos devido à doença. O enfrentamento dessa enfermidade envolve o conhecimento da epidemiologia da esporotricose, identificação da etiologia, o diagnóstico e tratamento, a educação em saúde, a castração de gatos, a guarda responsável e a destinação adequada dos cadáveres (Dumont *et al.*, 2024).

A presente pesquisa objetivou relatar a importância da esporotricose e alertar sobre a negligência dada a essa micose.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo no formato integrativo de revisão bibliográfica da literatura cujo tema é A IMPORTÂNCIA DA ESPOROTRICOSE: UMA DOENÇA NEGLIGENCIADA; baseado na coleta de dados realizada por meio de consulta a periódicos e posterior leitura minuciosa dos títulos, resumos e trabalhos completos. Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas bases de dados Scielo, PubMed, LILACS e Google Acadêmico. Foram utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores e suas combinações na língua inglesa e portuguesa, respectivamente, “sporotrichosis; sporothichosis human; and sporotrichosis in feline”; “esporotricose; “esporotricose humana”; e “esporotricose em felinos”, com a realização do levantamento bibliográfico no período de 01 de março de 2024 a 05 de junho de 2024. Para a pré-seleção dos artigos foram realizadas leituras prévias através dos títulos e resumos, sendo escolhidos os que abordassem ao tema da pesquisa. Foram considerados apenas artigos que enfatizaram a importância e a condição de negligência da esporotricose.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em inglês e português; artigos na íntegra e gratuitos de ensaios clínicos que retratassem a temática referente à esta revisão

integrativa e artigos publicados no referido banco de dados na faixa temporal de 2019 a 2024. Como critérios de exclusão, descartou-se os que não retratassem ao propósito deste estudo, ou que não apresentavam o texto completo na íntegra, ou que estivessem redigidos em outras línguas que não as acima citadas.

3 RESULTADOS

Com este estudo foi possível observar 768 artigos das quatro bases de dados utilizadas (SciELO, PubMed, Lilacs e Google Acadêmico), dos quais 63 foram incluídos de acordo com critérios de inclusão, e após leitura de títulos e resumos, apenas 39 foram selecionados para avaliação de elegibilidade, desses foram excluídos 24 e incluídos apenas 10 artigos como objeto de estudo nesta pesquisa (SciELO: 01; PubMed: 03; Lilacs: 01 e Google Acadêmico: 05), selecionados pelos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos como é demonstrado no Fluxograma 1.

Fluxograma 1. Fluxograma da coleta de dados

Fonte: (Autores, 2024).

No Quadro 1 é possível observar a procedência, título do trabalho, autores, periódicos, e as considerações relevantes dos 10 artigos científicos inclusos nesta revisão integrativa.

Quadro 1: Artigos utilizados nesta revisão integrativa.

Nº	Procedência	Título do trabalho	Autores	Periódico	Considerações relevantes do trabalho
1.	PubMed	The Historical Burden of Sporotrichosis in Brazil: a Systematic Review of Cases Reported from 1907 to 2020	Rabelo <i>et al.</i> , (2020)	Braz J Microbiol. 2022 Mar;53(1):231-244	A revisão relata que a esporotricose é uma doença endêmica no Brasil que cada vez mais se alastra sobre os estados brasileiros.
2.	PubMed	Relationship of Sporotrichosis and Infected Patients	Almazán <i>et al.</i> , (2023)	J fungi (Basel). 2023 Mar 23;9(4):396.	A revisão traz um olhar mais apurado em

		with HIV-AIDS: An Actual Systematic Review.			relação a esporotricose e pacientes portadores de HIV. O indivíduo imunodeprimido se torna um alvo fácil dessa zoonose oportunista.
3.	Pubmed	<i>Sporothrix brasiliensis</i> causando esporotricose atípica no Brasil: uma revisão sistemática	Poester et al., (2024)	J Fungi (Basileia). 2024 abril; 10(4): 287.	O estudo fala sobre a hipótese de que <i>S. brasiliensis</i> é uma espécie que é mais virulenta que as espécies sapronóticas de <i>Sporothrix</i>

					<p>x. E precisa-se de parâmetros educativos para conscientizar os profissionais de saúde e a população em geral sobre as diferentes manifestações da esporotricose zoonótica que podem ocorrer em áreas endêmicas do Brasil.</p>
4.	Google Acadêmico	Esporotricose no Brasil: uma	Silva <i>et al.</i> , (2019)	Braz. J. Anim. Environ. Res.,	A incidência da esporotric

doença
comum a
humanos
e felinos –
uma
revisão de
literatura

Curitiba,
v. 3, n. 1,
p.195-199,
jan./mar.
2020

ose vem
aumenta
ndo em
humanos,
sendo
considera
da
endêmica
em
alguns
estados. A
transmiss
ão da
enfermid
ade pelo
gato é
responsáv
el por um
elevado
número
de casos
de
zoonose.
O médico
veterinári
o deve
estar
preparad
o para o
diagnósti
co,
evitando
a
transmiss

					ão, importan te papel de controle da esporotric ose, na saúde pública.
5.	Google Acadêmi co	Estudo da esporotric ose no âmbito nacional e internacio nal com enfoque estatístico : uma revisão sistemáti ca da zoonose	Silva <i>et al.</i> , (2020)	Research, Society and Develop ment, v. 9, n.11, 2020	As regiões brasileiras Sul e Sudeste apresenta m os maiores registros de casos da doença em seres humanos e animais doméstic os, seguidas da região Nordeste, que apresento u surtos

					da esporotricose, doença que é de notificação compulsória, devido à gravidade e riscos para a coletividade e seus agravos.
6.	Google Acadêmico	Revisão de literatura: Esporotricose uma micose sistêmica negligenciada	Siqueira <i>et al.</i> , (2024)	Repositório digital da UFPE.; març.; p.14-22. 2024.	Considera-se de fato uma doença de notificação compulsória em alguns estados, e um problema de saúde pública no Brasil. Ainda

					pouco compreendido, a pesquisa relata sobre informações e dados relevantes para poder alertar a população.
7.	Google Acadêmico	Esporotricose, um problema de saúde pública: Revisão.	Tóffoli <i>et al.</i> , (2022)	PUBVET v.16, n.12, a1279, p.1-7, dez., 2022	De acordo com os trabalhos analisados, a esporotricose já se tornou uma doença de caráter endêmico no Brasil, além de ser negligenciada,

					ainda, por uma grande parte do país.
8.	Lilacs	Esporotricose Brasileira: desdobramentos de uma epidemia negligenciada / Brazilian sporotrichosis: development of a neglected epidemic	Lima <i>et al.</i> ; (2019)	Rev. APS. 2019; abr./jun.; 22 (2)	Estudo aponta um crescimento exponencial da esporotricose, antes contida no Rio Grande do Sul, agora avança para outros estados, evidenciando um problema de saúde pública.
9.	Google Acadêmico	Esporotricose e saúde pública:	Candeia e Sousa (2021)	Revista COOPEX/ FIP 12ª Edição –	Considera-se uma zoonose negligenciada, de

revisão de
literatura

Vol. 12,
2021.

grande importância na saúde pública e acomete profissionais da saúde. O estudo aborda que deve haver trabalhos de conscientização em escolas, unidades de saúde e junto à população em geral, desenvolvendo estudos mais apurados, como forma de evitar o agravame

					nto dessa doença.
10.	Scielo	Hospitalizações e óbitos relacionados à esporotricose no Brasil (1992-2015)	Falcão <i>et al.</i> , (2019)	Cadernos de Saúde Pública, v. 35, p. e00109218, 2019.	O estudo retrata que embora ainda considerada uma doença de baixa gravidade, seus registros associados de hospitalização e óbitos, ocasionaram um expressivo alerta no âmbito da saúde pública.

4 REVISÃO INTEGRATIVA

De acordo com Siqueira (2024) a esporotricose é uma doença irradiada mundialmente, sendo manifestada em vários países do continente americano, europeu e asiático. Contudo, a América latina tem sido

destaque, com surtos endêmicos dessa zoonose. No Brasil, a capital metropolitana do Rio de Janeiro tornou-se um alvo endêmico dessa doença, disseminada por gatos, anunciando-a como de notificação compulsória, nesse estado, desde 2013. Na faixa temporal de 1998 a 2016 foram notificados o relevante número de 4.669 casos de esporotricose humana.

Poester *et al.*, (2024) mencionam em seu estudo que esporotricose é uma infecção micótica, causado pelo complexo *Sporothrix* abrangendo seis espécies diferentes (*Sporothrix mexicana*, *S. albicans*, *S. pallida*, *S. brasiliensis*, *S. globosa* e *S. schenckii*). É importante destacar que *S. Brasiliensis* foi identificado em 40% dos casos avaliados através de métodos moleculares, com relatos da infecção cutânea disseminada nos pacientes portadores dessa zoonose e a ressalva do evidente papel da espécie, como um agente potencial de surtos. Nesse trabalho, ainda é cogitado que o Brasil é o epicentro de esporotricose no mundo e conclui que a espécie *S. brasiliensis* é a mais virulenta. Informes que evidentemente necessitam de estudos mais robustos e aprofundados.

Registros da prevalência da esporotricose no Brasil já haviam sido destacados por Rabello *et al.*, (2021), onde na região sul e Sudeste brasileira, em especial, no Rio Grande do Sul foi considerada alarmante. Estado ranqueado em segundo lugar nos números de casos do Brasil e considerado em nível epidêmico, diferentemente, das regiões norte e nordeste onde não houve muitos casos relatados, embora, tais registros, fatalmente, devem estar relacionados a subnotificação dessa patologia. Ressaltaram ainda, nesse estudo, que a insuficiência de dados se torna relevante para a contribuição dessa negligência, considerando assim essa zoonose como mais uma de muitas que acometem o país.

Porém, Siqueira (2024) evidenciou em sua publicação que o estado de Pernambuco, no período de 2014 a 2016 registrou acentuadas manifestações da esporotricose, o que qualificou essa doença como uma degradação de magnitude nacional, classificando-a como Doença de

Notificação Obrigatória (DNC), conforme a legislação pernambucana contida na Portaria SES/PE nº 390 de 14/09/2016. Outro dado importante foi registrado no estado da Bahia em 2018, onde foram notificados 56 casos em humanos, segundo o boletim epidemiológico da capital Salvador.

Tóffoli e colaboradores (2022) demonstraram um aumento significativo da esporotricose na região do nordeste, onde o estado da Paraíba também emitiu um boletim epidemiológico alertando a população sobre essa zoonose e a registrando como uma doença de notificação compulsória no ano de 2018. Situação essa ressaltada pelo antagonismo da doença ser considerada, inicialmente, de baixa frequência no Nordeste, embora já apontando mais de 700 casos de hospitalizações correlacionadas a essa patologia.

Em sua pesquisa Falcão *et al.*, (2019) relataram os registros de hospitalizações e óbitos relacionados a esporotricose, com dados alarmantes procedentes do Sistema Único de Saúde – SUS, no período de 1992 a 2015, com 782 hospitalizações e 65 óbitos, na totalidade dos estados brasileiros. Revelaram ainda que 6% das hospitalizações e 40% dos óbitos apresentaram coinfeção com o vírus HIV. Cenário mais bem evidenciado e atualizado nos estudos de Almazán *et al.*, (2023), que ressaltam a maior situação de vulnerabilidade desse indivíduo imunodeprimido, que se torna um alvo fácil dessa zoonose oportunista.

A esporotricose associada com o HIV pode causar uma séria reação inflamatória e a manifestação e/ou agravamento da esporotricose pré-existente por recuperação imunológica, estará correlacionada à contagem de células T CD4⁺ e a carga viral. A resposta imune desregulada à esporotricose pode ser gerada após a introdução do tratamento antirretroviral, bem como a baixa adesão a esses medicamentos. A incidência aumentada dos casos de esporotricose e a fácil correlação com portadores do HIV, reforçam a necessidade da investigação dupla da

existência dessas duas enfermidades e da avaliação de seus prognósticos, conforme ressaltam Almazán *et al.*, (2023).

Uma importante condição observada por Lima *et al.*, (2019) foi em relação ao processo de transmissão dessa zoonose, pelo gato ao homem, sendo considerado o principal fator de elevação dos casos existentes, registrando somente no Rio de Janeiro cerca de 1.848 casos, oriundos da infecção por esse felino. A maioria, pelos animais domésticos e a minoria dos casos, por gatos de rua. Nessa pesquisa é ainda ressaltada à presença do profissional veterinário e da sua necessária aptidão em saber como proceder diante de um episódio de felino infectado.

Tóffoli *et al.*, (2022) mencionaram que atividades educativas identificadas para prevenção da enfermidade ainda são consideradas insuficientes, no contexto da transmissão da esporotricose pelos gatos. Nesse estudo, foi evidenciado um levantamento com 100 tutores de cães e gatos em um hospital veterinário universitário, com um inexpressível percentual de somente 9% dos tutores já terem conhecimento prévio dessa zoonose, e apenas 7% entendiam que o gato era um transmissor e 6% citaram a arranhadura como forma de transmissão. Chegando a somente 3% desses tutores estarem cientes do processo de prevenção, citando apenas o tratamento do animal doente como forma preventiva da esporotricose.

(Silva *et al.*, 2019) apontaram que os gatos machos não castrados, que vivem na rua, são os maiores transmissores, pois propiciam brigas com outros felinos e que posteriormente, causam mordeduras e arranhaduras favoráveis para a inoculação em outros gatos e porventura nos seres humanos. Os primeiros casos de esporotricose humana eram pontuais e não eram configurados como de notificação, o que explica, de certa forma, o aumento gradativo desde então dessa zoonose. A quantidade de números de gatos que vivem nas ruas, não castrados, não vacinados, em situação de decadência e conseqüente suscetibilidade a sua infecção e a posterior humana.

Por sua vez, (Candeia e Sousa, 2021) discursam sobre os lugares com mais frequência de acometimentos da doença, apontam a alta densidade populacional, situações de precariedade sanitária, inadequada coleta de lixo, esgotamento de esgoto e saneamento básico, fatores relevantes para esse cenário, assim como características determinantes de baixa condição socioeconômica, baixo poder aquisitivo, alfabetização inexpressiva, pessoas com trabalhos rurais, em contato diretamente com o solo, falta de limpeza em localidades com vegetação, somam influências para que a facilidade de contaminação dos felinos e a possível transmissão aos seres humanos, registrando severos viés à saúde pública.

Ainda relatam, em sua pesquisa, sobre o contexto da saúde pública que o processo de prevenção dessa enfermidade depende de medidas de precauções a serem realizadas pelos tutores/responsáveis pelo animal infectado, devendo existir um criterioso manejo de manipulação desses felinos, em virtude da potencial transmissibilidade existente nessa zoonose em questão. Destacou-se ainda, que os padrões de biossegurança para os profissionais da área são imprescindíveis, assim como a esterilidade do animal, a consenso com o responsável, e a responsável tutoria, são fatores que determinam uma vital diferença no controle da esporotricose ((Candeia e Sousa, 2021).

Segundo (Silva *et al.*, 2020) a denominada, antigamente, “Doença do Jardineiro” é considerada uma doença negligenciada por falta de informações específicas dessa micose, falta de ações e medidas para controle dessa zoonose, falta de medicamentos padronizados para o tratamento direcionado e acima de tudo a escassa compreensão da população sobre essa temática. Todavia é revelado um discreto avanço em relação a esse cenário. No tocante aos estados brasileiros, a adesão gradativa ao título de doença de notificação compulsória, embora ainda não tão abrangente, já promovem ações profiláticas, educativas e os indispensáveis boletins epidemiológicos, que podem trazer a sensibilidade necessária das autoridades competentes, a correta visão e

atuação no que diz respeito ao controle efetivo da esporotricose, zoonose ainda muito negligenciada.

5 CONCLUSÃO

Portanto, a micose esporotricose, zoonose promovida principalmente pelos felinos, embora de ocorrência mundial, é considerada um problema de saúde pública no Brasil, principalmente, por ser negligenciada e pela ausência de programas e ações específicas, na maioria do território nacional, para fins de controle eficaz dessa enfermidade. Nas últimas décadas, os casos notificados apresentaram-se bem mais expressivos, principalmente, nas regiões sudeste e nordeste, ocasionados por complexos fatores estimulantes. Todavia, a divulgação correta e necessária sobre a esporotricose poderá trazer a sensibilidade necessária das autoridades competentes e da população, à correta visão e atuação no que diz respeito ao controle efetivo dessa patologia ainda muito negligenciada.

REFERÊNCIAS

ALMAZÁN, R.; SANDOVAL-NAVARRO, K. A.; DAMIÁN-MAGAÑA, E. J.; ARENAS, R.; FUENTES-VENADO, C. E.; ZÁRATE-SEGURA, P. B.; MARTÍNEZ-HERRERA, E.; RODRÍGUEZ-CERDEIRA, C. Relationship of Sporotrichosis and Infected Patients with HIV-AIDS: An Actual Systematic Review.

Journal of Fungi (Basel, Switzerland), v. 9, n. 4, p. 396, 23 mar. 2023.

BARROS, M. B. DE L.; SCHUBACH, T. P.; COLL, J. O.; GREMIÃO, I. D.; WANKE, B.; SCHUBACH, A. [Sporotrichosis: development and challenges of an epidemic]. **Revista panamericana de salud publica = Pan American journal of public health**, v. 27, n. 6, p. 455–460, 1 jun. 2010.

CAMARGO, FERREIRA E VASCONCELLOS, É.; VALETE-ROSALINO, C. M.; BASTOS DE LIMA BARROS, M.; FERNANDES PIMENTEL, M. I.; DE MATOS SALGUEIRO, M.; SANTOS REIS, R.; DE OLIVEIRA SCHUBACH, A. **Breast Sporotrichosis DE CAMARGO FERREIRA E VASCONCELLOS ET AL. |**

Breast Journal | EBSCOhost. Disponível em:

<<https://openurl.ebsco.com/contentitem/doi:10.1111%2Fj.1524-4741.2010.00979.x?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:doi:10.1111%2Fj.1524-4741.2010.00979.x>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

CANDEIA, T. L.; SOUSA, A. P. DE. Esporotricose e saúde pública: revisão de literatura. 2021.

CHETHAN, KUMAR, H. B.; LOKESHA, K. M.; MADHAVAPRASAD, C. B.; SHILPA, V. T.; KARABASANAVAR, N. S.; KUMAR, A. **Occupational zoonoses in zoo and wildlife veterinarians in India: A review. | Veterinary World | EBSCOhost.** Disponível em:

<<https://openurl.ebsco.com/contentitem/doi:10.5455%2Fvetworld.2013.605-613?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:doi:10.5455%2Fvetworld.2013.605-613>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

DUMONT, A.; GONZÁLEZ, C.; RIVERA, B.; MERCY, I.; THOMSON, P. Challenging frontiers: Canine sporotrichosis due to *Sporothrix brasiliensis*, first case in Chile. **Medical Mycology Case Reports**, v. 44, p. 100632, 1 jun. 2024.

FALCÃO, E. M. M.; LIMA FILHO, J. B. DE; CAMPOS, D. P.; VALLE, A. C. F. DO; BASTOS, F. I.; GUTIERREZ-GALHARDO, M. C.; FREITAS, D. F. S. Hospitalizações e óbitos relacionados à esporotricose no Brasil (1992-2015). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, p. e00109218, 2 maio 2019.

FÉLIX, A. O.; MARTINS PEREIRA, G.; JARDIM DE ALMEIDA, A.; COSTA ARAÚJO, L.; FIGUEIREDO DE ARAUJO, G. D. G.; VIEIRA-DA-MOTTA, O. **Risk factors, incidence and clinical aspects of sporotrichosis in dogs and cats in Campos dos Goytacazes, RJ. | Acta Veterinaria Brasilica | EBSCOhost.** Disponível em:

<<https://openurl.ebsco.com/contentitem/doi:10.21708%2Favb.2022.16.2.10617?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:doi:10.21708%2Favb.2022.16.2.10617>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

FICHMAN, V.; MARQUES DE MACEDO, P.; FRANCIS SARAIVA FREITAS, D.; CARLOS FRANCESCONI DO VALLE, A.; ALMEIDA-SILVA, F.; REIS BERNARDES-ENGEMANN, A.; ZANCOPÉ-OLIVEIRA, R. M.; ALMEIDA-PAES, R.; CLARA GUTIERREZ-GALHARDO, M. Zoonotic sporotrichosis in renal transplant recipients from Rio de Janeiro, Brazil. **Transplant Infectious Disease**, v. 23, n. 2, p. e13485, 2021.

FREITAS, D. F. S.; SIQUEIRA HOAGLAND, B. DE; VALLE, A. C. F. DO; FRAGA, B. B.; BARROS, M. B. DE; OLIVEIRA SCHUBACH, A. DE; ALMEIDA-PAES, R. DE; CUZZI, T.; ROSALINO, C. M. V.; ZANCOPÉ-OLIVEIRA, R. M.; GUTIERREZ-GALHARDO, M. C. Sporotrichosis in HIV-infected patients: report of 21 cases of endemic sporotrichosis in Rio de Janeiro, Brazil. **Medical Mycology**, v. 50, n. 2, p. 170–178, 1 fev. 2012.

HOGAN, B.; HOSPENTHAL, D. **Update on the Therapy for Sporotrichosis**. Disponível em: <<https://www.patientcareonline.com/view/update-therapy-sporotrichosis>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

LARSSON, C. E. Esporotricose. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 48, n. 3, p. 250–259, 1 jun. 2011.

LIMA, R. M.; SILVA, W. L. F. DA; LAZZARINI, J. DE A.; RAPOSO, N. R. B. Esporotricose brasileira: desdobramentos de uma epidemia negligenciada. **Revista de APS**, v. 22, n. 2, 2019.

LOPES, L. M.; SCHUBACH, A.; COSTA, R. O. Sporothrix schenckii and sporotrichosis. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 78, p. 293–308, jun. 2006.

LUTZ, A.; SPLENDORE, A. On a mycosis observed in men and mice: Contribution to the knowledge of the so-called sporotrichosis. **Revista Médica de São Paulo**, v. 21, p. 443-50, 1907.

NUNES, F. DA C.; ESCOSTEGUY, C. C. **Human sporotrichosis associated with the transmission through the domestic cat: case report and**

literature review. Disponível em:

<<https://www.cabdigitalibrary.org/doi/full/10.5555/20053040460>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

PÁSSARO, M. Conhecimento sobre esporotricose entre voluntários de ONGs e protetores independentes de animais do estado de São Paulo.

Pubvet, v. 16, n. 02, 5 mar. 2022.

POESTER, V. R.; XAVIER, M. O.; MUNHOZ, L. S.; BASSO, R. P.; ZANCOPÉ-OLIVEIRA, R. M.; FREITAS, D. F. S.; PASQUALOTTO, A. C. Sporothrix brasiliensis Causing Atypical Sporotrichosis in Brazil: A Systematic Review.

Journal of Fungi, v. 10, n. 4, p. 287, 13 abr. 2024.

SCHECHTMAN, R. C.; FALCÃO, E. M. M.; CARARD, M.; GARCÍA, M. S. C.; MERCADO, D. S.; HAY, R. J. Sporotrichosis: hyperendemic by zoonotic transmission, with atypical presentations, hypersensitivity reactions and greater severity. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 97, p. 1–13, 18 fev. 2022.

SILVA, G. M.; HOWES, J. C. F.; LEAL, C. A. S.; MESQUITA, E. P.; PEDROSA, C. M.; OLIVEIRA, A. A. F.; SILVA, L. B. G.; MOTA, R. A. Surto de esporotricose felina na região metropolitana do Recife. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 38, p. 1767–1771, set. 2018.

SILVA, J. E.; SANTOS, A. L. P. DOS; FREITAS, J. R. DE; CUNHA, A. L. X.; SHINOHARA, N. K. S.; FILHO, M. C. Estudo da esporotricose no âmbito nacional e internacional com enfoque estatístico: uma revisão sistemática da zoonose. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 11, p. e83591110461–e83591110461, 2019.

SILVA, R. B. DA; PARIZE, T. H. L.; SILVA, M. H. DA; FEIJÓ, F. S.; SANTOS, J. N.; OLIVEIRA, R. E. DA C.; NOTOMI, M. K. Esporotricose no Brasil: uma doença comum a felinos e humanos – revisão de literatura / Sporotrichosis in Brazil: a common disease for felines and humans – literature review. **Brazilian**

Journal of Animal and Environmental Research, v. 3, n. 1, p. 195–199, 16 mar. 2020.

SILVA, T. DA G.; MACHADO, T. C.; JUNIOR, A. F. M. Impacto do potencial zoonótico da esporotricose felina na medicina veterinária e na sociedade: Revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 7, p. e9612742545–e9612742545, 19 jul. 2023.

SIQUEIRA, E. **RI UFPE: Revisão de Literatura: Esporotricose, uma micose sistêmica negligenciada**. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55743>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

THRALL, M. A.; MEUTEN, D. J. CYTOLOGY OF COMMON DERMAL LESIONS I, II, AND III. 2004.

TÓFFOLI, E. L.; FERREIRA, F. D. M. S.; CISI, V. L.; DOMINGUES, L. M. Esporotricose, um problema de saúde pública: Revisão. **Pubvet**, v. 16, n. 12, p. e1280, 19 dez. 2022.

¹ Acadêmico do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

² Docente do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de**

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

Conselho Editorial

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:contato@revistaf
t.com.br**ISSN:** 1678-0817**CNPJ:**48.728.404/0001-
22**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Editores**Fundadores:**Dr. Oston de
Lacerda Mendes.Dr. João Marcelo
Gigliotti.**Editor****Científico:**Dr. Oston de
Lacerda Mendes**Orientadoras:**

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:Lista atualizada
periodicamente
emrevistaft.com.br/e[xpediente](#) Venhafazer parte de
nosso time de
revisores
também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil